

Medicine and Biology Perspectives

Vol. II, № 2, 2010

Scientific Journal
Established in November 2008

Editorial Board:

Editor-in-Chief - **V.K. Ivchenko**
Deputy Editor-in-Chief
- **T.P. Tananakina**

Executive secretary - **Y.A. Ushko**
S.N. Fedchenko (Lugansk, Ukraine),
S.N. Smirnov (Lugansk, Ukraine),
E.A. Orlova (Lugansk, Ukraine),
E.A. Lukyanetz (Kiev, Ukraine),
Nana V Voitenko (Kiev, Ukraine),
L.N. Ivanova (Lugansk, Ukraine),
V.V. Simrok (Lugansk, Ukraine),
Z.N. Tretyakevich (Lugansk, Ukraine),
T.V. Talaieva (Kiev, Ukraine),
M.V. Kryshtal (Kiev, Ukraine),
D.M. Bolgov (Lugansk, Ukraine),
V.V. Stepanenko (Lugansk, Ukraine),
E.A. Yacobson (Lugansk, Ukraine),
Yu.V. Sidorencо (Lugansk, Ukraine),

Scientific Editorial Board:

D. Vasylenko (Kiev, Ukraine),
B.P. Romanyuc (Lugansk, Ukraine),
R.I. Janchiy (Kiev, Ukraine),
L.M. Shapoval (Kiev, Ukraine),
N.D. Nosenko (Kiev, Ukraine),
S.I. Pavlovich (Kiev, Ukraine),
S.B. Frantsuzova (Kiev, Ukraine),
V.V. Bratus (Kiev, Ukraine),
I.M. Mankovska (Kiev, Ukraine),
V.M. Frolov (Lugansk, Ukraine),
I.V. Loscutova (Lugansk, Ukraine),
T.V. Mironenco (Lugansk, Ukraine),
G.P. Pobedenaya (Lugansk, Ukraine),
I.V. Yeffe (Lugansk, Ukraine),
Yu.N. Mechetniy (Lugansk, Ukraine),
A.V. Abramov (Zaporizhzhya, Ukraine),
K.M. Igrunova (Kiev, Ukraine),
M.I. Levashov (Kiev, Ukraine),
A.P. Neshcheret (Kiev, Ukraine),
A.G. Portnychenko (Kiev, Ukraine),
I.A. Borzenko (Kiev, Ukraine),
A.V. Ivasenco (Lugansk, Ukraine),
L.Yu. Sancova (Lugansk, Ukraine)

LGMU, 50-let Oborony Luganska, 1.
Lugansk, 91045

ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЦИНИ ТА БІОЛОГІЇ

Том II, № 2, 2010

Науковий журнал

Заснований у листопаді 2008 р.

Редакційна колегія:

головний редактор д.мед.н., проф. **В.К. ІВЧЕНКО**
заст. гол. редактора д.мед.н., проф. **Т.П. ТАНАНАКІНА**
відповідальний секретар к.б.н., доц. **Я.А. УШКО**

д.мед.н., проф. **Л.М. ІВАНОВА** (Луганськ); д.мед.н., проф.
В.В. СІМРОК (Луганськ); д.мед.н., проф. **З.М. ТРЕТ'ЯКЕВИЧ**
(Луганськ); д.мед.н., проф. **Т.В. ТАЛАСВА** (Київ); д.мед.н., проф.
М.В. КРИШТАЛЬ (Київ)

д.б.н., проф. **С.М. ФЕДЧЕНКО** (Луганськ); д.б.н., проф.
С.М. СМІРНОВ (Луганськ); д.б.н., проф. **О.А. ОРЛОВА**
(Луганськ); д.б.н., проф. **О.О. ЛУК'ЯНЕЦЬ** (Київ); д.б.н.,
пров.н.сп. **Н.В. ВОЙТЕНКО** (Київ)

к.мед.н., доц. **Д.М. БОЛГОВ** (Луганськ); к.б.н., ас.
В.В. СТЕПАНЕНКО (Луганськ); к.мед.н., ас. **О.О. ЯКОБСОН**
(Луганськ); к.мед.н., ас. **Ю.В. СІДОРЕНКО** (Луганськ)

Редакційна рада:

д.б.н., проф. **Д.А. ВАСИЛЕНКО** (Київ); д.б.н., проф.
Б.П. РОМАНЮК (Луганськ); д.б.н., пров.н.сп. **Р.І. ЯНЧІЙ** (Київ);
д.б.н., пров.н.сп. **Л.М. ШАПОВАЛ** (Київ); д.б.н. **Н.Д. НОСЕНКО**
(Київ); к.б.н., ст.н.сп. **С.І. ПАВЛОВИЧ** (Київ)

д.мед.н., проф. **С.Б. ФРАНЦУЗОВА** (Київ); д.мед.н., проф.
В.В. БРАТУСЬ (Київ); д.мед.н., проф. **І.М. МАНЬКОВСЬКА**
(Київ); д.мед.н., проф. **В.М. ФРОЛОВ** (Луганськ); д.мед.н., проф.
І.В. ЛОСКУТОВА (Луганськ); д.мед.н., проф. **Т.В. МИРОНЕНКО**
(Луганськ); д.мед.н., проф. **Г.П. ПОБЕДЬОННА** (Луганськ);
д.мед.н., проф. **І.В. ІОФФЕ** (Луганськ); д.мед.н., проф.
Ю.М. МЕЧЕТНИЙ (Луганськ); д.мед.н., проф. **А.В. АБРАМОВ**
(Запоріжжя); д.мед.н., **К.М. ІГРУНОВА** (Київ); д.мед.н.,
М.І. ЛІВАШОВ (Київ); д.мед.н., **О.П. НЕЩЕРЕТ** (Київ); к.мед.н.,
ст.н.сп. **А.Г. ПОРТНИЧЕНКО** (Київ); к.мед.н., доц.
І.О. БОРЗЕНКО (Київ); к.мед.н., доц. **А.В. ІВАСЕНКО** (Луганськ);
к.мед.н., доц. **Л.Ю. САНЬКОВА** (Луганськ)

Літературні редактори:

д.мед.н., проф. **Л.М. ІВАНОВА**; д.мед.н., проф. **Т.П. ТАНАНАКІНА**

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 14686-3657Р від 03.11.2008 р.

Зареєстрований ВАК України як фаховий за напрямками медичні науки,
біологічні науки (Постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 р.
№ 1-05/7)

Адреса редакції: Державний заклад «Луганський державний медичний
університет», кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. м. Луганськ, 91045.
Тел./Факс: (0642) 53-20-36. Тел.: (0642) 63-02-58; 050-664-13-02; 050-262-
68-45. E-mail: perspective-mb@bk.ru; www.lsmu.edu.ua

Рекомендовано до друку Вченою радою ДЗ «ЛДМУ» (протокол № 10 від
04.11.2010). Підписано до друку 10.11.2010, замовл. № 112, Формат
60×84,8. Папір офсетний. Умов. друк. арк 7,5. Тираж 100 прим.

Видавництво ДЗ «ЛДМУ» м. Луганськ.

УДК 616-07:612.1/.2.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ЩО МАЮТЬ ГІПЕРТЕНЗИВНИЙ ТИП РЕАКЦІЇ НА ДОЗОВАНЕ ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Романчук О.П.¹, Паненко А.В.², Горбенко В.О.³, Подгорна В.В.¹

1 - Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса, Україна;

2 - Одеський державний медичний університет, м. Одеса, Україна;

3 - НДІ медичної реабілітації та куртології МОЗ України, м. Одеса, Україна

Резюме. Для дослідження вегетативного забезпечення кардіореспіраторної системи осіб, що мають гіпертензивний тип реакції на дозоване фізичне навантаження був використаний метод спіроартеріокардіоритмографії, який дозволяє визначити варіабельність серцевого ритму, систолічного і діастолічного артеріального тиску, а також спонтанного дихання у одночасному режимі реєстрації.

Були проаналізовані показники варіабельності перерахованих функцій 26 осіб молодого віку з гіпертензивним типом реакції серцево-судинної системи. За результатами встановлено, що одну з визначальних ролей у розвитку гіпертензивних реакцій на дозоване фізичне навантаження відіграють механізми порушення вегетативного забезпечення спонтанного дихання у спокої, які характеризуються тенденцією до зменшення його варіабельності та супроводжуються збільшенням надсегментарних впливів на серцевий ритм, симпатикотонічних впливів на САТ та ДАТ, причому останніх суттєво.

Ключові слова: гіпертензивна реакція, спіроартеріокардіоритмо-графія, вегетативна регуляція

Вступ. Актуальність даного дослідження пов'язана з необхідністю визначення передумов формування есенціальної артеріальної гіпертензії (ЕАГ), розвиток якої зачасти зумовлений формуванням стійких компенсаторних механізмів у відповідь на різні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища, які визначають на початку розвитку захворювання гіперкінетичний тип підтримки системного кровообігу [3,5]. У подальшому даний механізм призводить до формування «порочного кола» регуляторних процесів, яке в кінцевому рахунку визначає появу клінічних ознак ЕАГ [2, 10]. До чинників, що можуть викликати неадекватну реакцію системного кровообігу відноситься фізичне навантаження, яка в свою чергу виражається порушенням взаємодії центрального та периферичного механізмів підтримки артеріального тиску [1,12], що, на на-

шу думку, слід розглядати як одну з передумов подальшого розвитку ЕАГ.

Саме тому нашим завданням було визначення механізмів вегетативного забезпечення діяльності серцево-судинної і дихальної систем у осіб, що мають гіпертензивний тип реакції на дозоване фізичне навантаження [9, 11].

Матеріали та методи дослідження. Були обстежені 226 осіб чоловічої і жіночої статі у віці від 18 до 25 років, у яких паралельно з САКР-дослідженням проводилась проба Мартіне-Кушелевського, яка оцінювалась методами Летунова і Клочкова, що дозволило визначити тип реакції на дозоване фізичне навантаження. У відповідності з отриманими даними гіпертензивний тип реакції відзначався у 26 осіб, результати дослідження яких порівнювались з популяційним розподілом, що відповідав центильним діапазонам 0-5%, 5-25%, 25-75%, 75-95% і 95-100%

зустрічності [8]. Для дослідження особливостей вегетативного забезпечення кардіореспіраторної системи використовувався сучасний поліфункціональний метод дослідження – спіроартеріокардіоритмографія (САКР), який у одночасному режимі реєстрації дозволяє визначати варіабельність серцевого ритму (ВСР), систолічного артеріального тиску (ВСАТ), діастолічного артері-

ального тиску (ВДАТ) та спонтанного дихання (ВСД) [6, 7]. Оцінка результатів дослідження проводилась із використанням непараметричного статистичного методу дослідження, а саме центильного аналізу, який передбачав визначення місця індивідуального показника у популяційному розподілі [8] (таблиця 1).

Таблиця 1

Центильний розподіл показників варіабельності серцевого ритму, систолічного та діастолічного артеріального тиску, а також дихання у практичного здорових осіб у віці від 18 – 30 років

	< 5	5-25	25-75	75-95	>95
TP, мс	<21,8	21,9 - 32,6	32,7 - 55,9	56,0 - 95,8	> 95,8
VLF, мс	<10,5	10,6 - 15,0	15,1 - 26,7	26,8 - 40,9	> 40,9
LF, мс	<11,5	11,6 - 16,8	16,9 - 29,6	29,7 - 50,0	> 50,0
HF, мс	<8,8	8,8 - 15,3	15,4 - 36,9	37,0 - 64,0	> 64,0
LF/HF, мс ² /мс ²	<0,19	0,20 - 0,45	0,46 - 1,75	1,76 - 4,21	> 4,21
TP _{СТ} , мм рт. ст.	<2,9	2,9 - 4,1	4,2 - 7,0	7,1 - 12,3	> 12,3
TP _{ДТ} , мм рт. ст.	<1,7	1,7 - 2,6	2,7 - 4,5	4,6 - 7,5	> 7,5
VLF _{СТ} , мм рт. ст.	<1,3	1,3 - 2,4	2,5 - 4,4	4,5 - 9,0	> 9,0
VLF _{ДТ} , мм рт. ст.	<1,1	1,1 - 1,5	1,6 - 3,5	3,6 - 6,6	> 6,6
LF _{СТ} , мм рт. ст.	<1,4	1,4 - 2,1	2,2 - 3,8	3,9 - 6,6	> 6,6
LF _{ДТ} , мм рт. ст.	<0,9	0,9 - 1,3	1,4 - 2,4	2,5 - 4,1	> 4,1
HF _{СТ} , мм рт. ст.	<1,4	1,4 - 1,9	2,0 - 3,5	3,6 - 5,7	> 5,7
HF _{ДТ} , мм рт. ст.	<0,7	0,7 - 0,8	0,9 - 1,8	1,9 - 2,9	> 2,9
LF/HF _{СТ} , мм рт. ст. ² /мм рт. ст. ²	<0,29	0,29 - 0,61	0,62 - 1,81	1,82 - 3,98	> 3,98
LF/HF _{ДТ} , мм рт. ст. ² /мм рт. ст. ²	<0,77	0,77 - 1,16	1,17 - 1,88	1,89 - 2,81	> 2,81
TR _{дих} , л/хв..	<16,1	16,1 - 21,9	22,0 - 33,0	33,1 - 43,9	> 43,9
VLF _{дих} , л/хв.	<1,2	1,2 - 1,7	1,8 - 4,8	4,9 - 9,9	> 9,9
LF _{дих} , л/хв..	<2,3	2,3 - 3,3	3,4 - 7,3	7,4 - 17,3	> 17,3
HF _{дих} , л/хв..	<11,3	11,3 - 18,7	18,8 - 29,1	29,2 - 39,7	> 39,7
LF/HF _{дих} , (л/хв.) ² /(л/хв.) ²	<0,011	0,011 - 0,018	0,019 - 0,106	0,107 - 0,585	> 0,585

Результати та їх обговорення. На рисунку 1 представлені результати дослідження показників ВСР, які свідчать, що у осіб із гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження відзначаються характерні особливості у розподілі показників ВСР у стані спокою. Насамперед, за показником загальної потужності спектру варіабельності відзначається істотне зрушення у бік його виразного підвищення у 25,8% випадків, що більш ніж у 5 разів перевищує очікуваний результат, у той час як помірне зниження даного показника зустрічається тільки в 14,5% випадків, а виразне не зустрічається взагалі. Аналіз розподілу ВСР у понаднизькому, низькому та високому частотному діапазонах дозволяє стверджувати, що за VLF (мс) зміни мають двоспрямований характер: у одних осіб – до виразного зменшення надсегментарних впливів у 20,3% випадків, що більш, ніж у 4 рази перевищує очікувані дані, у інших – до помірного їх збільшення у 34,8%, що майже у 1,5 рази частіше належного. За LF, яка

характеризує активність симпатичної гілки ВНС відзначається суттєве зрушення у бік помірного та виразного зрушення, відповідно, у 33,6% (майже у 1,5 рази частіше належного) та 31,5 % (більш, ніж у 6 разів частіше належного). Певним чином активність симпатичної гілки ВНС компенсується підвищенням активності і парасимпатичної гілки (за показником HF), яка у 42,7% осіб знаходиться на рівні помірного підвищення, та майже не зустрічається на рівні виразного та помірного зниження. Однак, навіть така активність парасимпатичної гілки у 23,6 % випадків (за LF/HF), що майже у 5 разів частіше належного, є недостатньою та в цілому свідчить про переважання симпатичних впливів на серцевий ритм. Тобто, для осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження характерним є переважання симпатичних впливів на серцевий ритм з одночасним збільшенням загальної потужності спектру ВСР.

Рис.1 Центильний розподіл показників ВСР у осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження

Рис.2 Центильний розподіл показників ВСАТ у осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження

За даними аналізу показників ВСАТ (рисунок 2) відзначається певне зниження загальної потужності спектру ВСАТ, яке реєструється на рівні помірного у 37% випадків, що у майже у 1,5 рази частіше від очікуваного. В той же час помірне підвищення зареєстровано тільки у 6,7% випадків, а виразне не реєструвалось взагалі. Рівень надсегментарних впливів на САТ за (VLF_{CT}) вірогідно не відрізнявся від очікуваного, а ось внесок низькочастотної (LF_{CT}, мм рт.ст) та високочастотної (HF_{CT}, мм рт.ст) складових відзначався суттєво зниженим, причому більш значно за HF_{CT}. Так, якщо помірне та виразне зни-

ження активності симпатичної гілки ВНС відзначалось, відповідно, у 17,0% та 29,4% випадків, то помірне та виразне зниження активності парасимпатичної гілки ВНС, відповідно, у 25,8% та 37,0% випадків, що відобразилось на співвідношенні LF/HF, яке у більшості випадків збалансоване – у 49,4%, однак у 27% осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження воно знаходиться на рівні вираженого збільшення. Останнє свідчить про суттєве переважання симпатикотонічних впливів на САТ.

Аналіз даних розподілу показників ВДАТ (рисунок 3) засвідчив, що за загальною потужні-

стю спектра варіабельності ДТ ($TR_{ДТ}$, мм рт.ст) та активністю надсегментарних впливів на ДАТ ($VLF_{ДТ}$, мм рт. ст.) вірогідних відмінностей від популяційних даних не відзначалось. Достатньо збалансованими відзначались показники активності симпатичного та парасимпатичного впливу на ДАТ ($LF_{ДТ}$, мм рт. ст. та $HF_{ДТ}$, мм рт. ст.) за винятком виразного підвищення симпатичних впливів у 15,8 % осіб та виразного зниження парасимпатичних впливів у 19,1 % осіб. Однак за інтегральним показником, що характеризує співвідношення активності відзначалось суттєве пе-

реважання симпатикотонічних впливів на ДАТ у 54,8 % осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження. Причому останнє значно (більш, ніж у 2 рази) переважає варіанти симпатикотонічного впливу на САТ та на серцевий ритм (майже у 2,5 рази). Тобто з урахуванням активності окремих гілок ВНС, визначальним є підвищення симпатикотонічного впливу на ДАТ, яке і характеризує у більшості випадків, на наш погляд, гіпертензивний тип реакції на дозоване фізичне навантаження.

Рис.3 Центильний розподіл показників ВДАТ у осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження

Достатньо інформативними виглядають показники ВСД, які засвідчать про характерні зміни контуру вегетативної регуляції спонтанного дихання, а саме: суттєвою тенденцією до зниження загальної потужності спектру варіабельності спонтанного дихання ($TR_{дих}$, л/хв.), основним внеском в яке є виразне зменшення надсегментарних регуляторних впливів (за $VLF_{дих}$, л/хв.), що у 17,1% випадків знаходяться на рівні вираженого зниження та у 45,3 % випадків – помірного зниження (рисунок 4). З огляду на активність впливу окремих гілок ВНС заслуговує на увагу певна диспропорція розподілу активності симпатичної (за $LF_{дих}$, л/хв.) та парасимпатич-

ної (за $HF_{дих}$, л/хв.) гілок. Так, якщо активність впливу симпатичного відділу ВНС на спонтанне дихання характеризується достатньо рівномірним розподілом за всіма рівнями активності, з певною тенденцією до переважання виразно знижених впливів (у 18,8% випадків), що більш ніж у 3 рази перевищує очікувані результати, то за активністю парасимпатичних впливів ця тенденція більш виражена та характеризується не тільки виразним зменшенням впливів, але й відсутністю варіантів підвищення. Дана обставина визначає переважання в цілому симпатикотонічних впливів на спонтанне дихання.

Рис.4 Центильний розподіл показників варіабельності спонтанного дихання у осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження

Висновки. Отже, за результатами аналізу розподілу індивідуальних варіантів вегетативного забезпечення кардіореспіраторної системи у осіб з гіпертензивним типом реакції на дозоване фізичне навантаження були визначені характерні особливості, які пов'язані насамперед із значним переважанням симпатикотонічних впливів на всі складові кардіореспіраторної системи, що найбільш виражені у впливу на ДАТ, які спостерігаються у більшості осіб.

Встановлено, що одну з визначальних ролей у розвитку гіпертензивних реакцій на дозоване фізичне навантаження відіграють механізми порушення вегетативного забезпечення спонтанного дихання у спокої, які характеризуються тенденцією до зменшення його варіабельності та супроводжуються збільшенням надсегментарних впливів на серцевий ритм, симпатикотонічних впливів на САТ та ДАТ, причому останніх суттєво.

ЛІТЕРАТУРА

1. Булатецкий С.В. Влияние типа вегетативной регуляции ритма сердца на функциональные возможности организма // С.В. Булатецкий, Ю.Ю. Беловский Механизмы функционирования висцеральных систем. – СПб.: Ин-т физиологии им. И.П. Павлова РАН. – 2001. – С.45 – 46.
2. Земцовский Э. В. Функциональная диагностика состояния вегетативной нервной системы // Э. В. Земцовский, В.М. Тихоненко, С.В. Рева, М.М. Демидова / СПб.: Инкарт. – 2004. – 80с.
3. Комаров Г.Д. Полисистемный самогенетический мониторинг / Комаров Г.Д., Кучма В.Р., Носкин Л.А., Пивоваров В.В. и др. – М.: МИПКРО. – 2001.- 342с.

4. Носкин Л.А. Дифференциация патологии сосудистой системы в условиях санаторно-курортной реабилитации/ Носкин Л.А., Паненко А.В., Романчук А.П., Пивоваров В.В., Чугунова Н.А., Агемян Л.М. //Вестник восстановительной медицины. – 2004. -№3(9). – С.41-45.
5. Паненко А.В. Санотипування у визначенні морфофункціональних детермінант вегетативних розладів // А.В. Паненко, О.П. Романчук / Мед.реабіліт., курортол. та фізіотер. – №4. – 2006. – С. 31 – 34.
6. Паненко А.В. Спіроартеріокардіоритмографія як поліфункціональний метод дослідження кардіореспіраторної системи у реабілітаційних установах/ Паненко А.В., Бабов К.Д., Носкин Л.О., Пивоваров В.В., Романчук О.П. //Метод. рекомендації МОЗ України. Київ. -2006. -29с.
7. Пивоваров В.В. Спіроартеріокардіоритмограф // Медицинская техника. – 2006. - №1. -С.38-42.
8. Романчук А.П. Современные подходы к оценке кардиореспираторных взаимодействий у спортсменов. – Одесса, Астропринт. – 2006. – 232 с.
9. Романчук О.П. Особливості реакції серцево-судинної системи на пробу з регульованим диханням у осіб з нормотензивним типом реагування на фізичне навантаження (Повідомлення 1) // О.П. Романчук, М.Ю. Карганов, А.В. Паненко А.В., В.О. Горбенко / Мед.реабіліт., курортол. та фізіотер. – №1. – 2010. – С. 35 – 39.
10. Шевченко О.С. Гемодинамічні особливості розвитку резистентності до терапії при артеріальній гіпертензії // Шевченко О.С., Бабаджан В.Д., Немцова В.Д./ Медицина сьогодні і завтра.-2000.-№ 2.-С. 20-23.
11. Breuer HW. Cardiopulmonary exercise tests – proposals for standardization and interpretation // Pneumologie. – 2004. – V.58. – P.553–65.
12. Einwaechter H. Cardiac index derived from arterial pressure waveform: uncalibrated analysis vs once-only calibrated analysis //H. Einwaechter, S Hiemer, M Treiber, B Saugel, V Phillip, RM Schmid, W Huber / Critical Care 2010, 14 (Suppl. 1): P109.

Романчук А.П., Паненко А.В., Горбенко В.А., Подгорная В.В. Особенности вегетативной регуляции кардиореспираторной системы лиц молодого возраста, имеющих гипертензивный тип реакции на дозированную физическую нагрузку

Резюме. Для исследования вегетативного обеспечения кардиореспираторной системы лиц, имеющих гипертензивный тип реакции на дозированную физическую нагрузку был использован метод спиреокардиографии, позволяющий определять вариабельность сердечного ритма, систолического и диастолического артериального давления, а также спонтанного дыхания в одновременном режиме регистрации.

Были проанализированы показатели variability перечисленных функций 26 лиц молодого возраста с гипертензивным типом реакции сердечно-сосудистой системы. По результатам установлено, что одну из решающих ролей в развитии гипертензивных реакций на дозированную физическую нагрузку играют механизмы нарушения вегетативного обеспечения спонтанного дыхания в покое, характеризующиеся тенденцией к уменьшению его variability и сопровождающиеся увеличением надсегментарных влияний на сердечный ритм, симпатикотонических влияний на систолическое и диастолическое артериальное давление, причем на последнее существенно.

Ключевые слова: гипертензивная реакция, спироартериокардио-ритмография, вегетативная регуляция

Romanchuk A.P., Panenko A.V., Gorbenko V.A., Podgornaya V.V. Features of autonomic regulation cardio-respiratory system of young persons with hypertensive type of reaction to dosed physical load

Summary. For the research of autonomic regulation cardio-respiratory system of persons with hypertensive type reactions to dosed physical load was used a method of spiroarteriocardiography, allows to determine the variability of heart rate, systolic and diastolic blood pressure and spontaneous respiration in the simultaneous mode of registration. Were analyzed indicators of variability listed features 26 young persons with hypertensive type reaction of the cardiovascular system. According to the results found that one of the decisive role in the development of hypertensive reactions to dosed physical load play mechanisms violations autonomic ensure spontaneous breathing at rest, characterized by the tendency to reduce variability and accompanied by increasing oversegmentary influences on the heart rate, sympatheticotonic influences on systolic and diastolic blood pressure last substantially.

Keywords: hypertensive reaction, spiroarteriocardiography, autonomic regulation
